

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО МНОГООБРАЗИЯ: ВЫМИРАЮЩИЕ ЯЗЫКИ

Исаева Зера Таировна

Преподаватель Ферганского государственного университета,

Мансурова Дилафруз Жахонгир кизи

Студентка 1 курса факультета русской филологии.

Ферганский государственный университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17706167>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-noyabr 2025 yil

Ma'qullandi: 20-noyabr 2025 yil

Nashr qilindi: 25-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

*вымирающие языки; языковое
многообразие; малые языки;
исчезающие языки; культура;
социолингвистика;
межпоколенная передача;
сохранение языков..*

ABSTRACT

В статье рассматривается проблема сохранения языкового многообразия в современном мире, а также причины исчезновения малых языков. На основе работ лингвистов анализируются основные факторы, влияющие на утрату языков: снижение статуса языка и отсутствие межпоколенной передачи. Приводятся примеры последствий исчезновения языков и описываются возможные пути их сохранения.

Язык - это важная часть культуры и история любого народа. Язык – одно из самых удивительных отличий человека от всех живых существ. Он отражает наше мышление, культуру и внутренний мир, позволяя не только общаться, но и осознавать себя, передавать опыт и хранить историю. Язык – это не просто слова и звуки, а целая система знаков и способов их соединения, инструмент для выражения мыслей, эмоций и воли. Многокультурные общества существуют благодаря своим языкам. Именно через них передаются и сохраняются знания, традиции и идентичность как для сообществ, так и для отдельных людей.

Языковое многообразие — это важная часть культурного наследия человечества. Как отмечает В.А.Плунгян, каждый язык несёт в себе уникальный способ описания мира, который формировался веками [1, с. 12]. Однако сегодня всё больше малых языков оказываются под угрозой исчезновения.

Проблема вымирания языков стала актуальной примерно в XX веке и продолжает быть актуальной по сей день. Проблема сохранения языков особенно актуальна в условиях глобализации и миграции. По словам Н. Б. Вахтина, «современное общество переживает период стремительного сокращения языков, прежде всего тех, которые не имеют официального статуса» [2, с. 41]

Одной из ключевых причин исчезновения языков является ассимиляция. Вахтин подчёркивает, что носители малых языков часто переходят на более престижный или государственный язык, что приводит к разрыву межпоколенной передачи [3, с. 68]. Родители перестают говорить с детьми на родном языке (часто из-за стыда или желания дать детям лучшие возможности на доминирующих языках мира).

А.Е.Кибрик отмечает, что язык может исчезнуть не из-за малочисленности носителей, а из-за отсутствия общественного статуса: если язык не используется в образовании, СМИ и деловой сфере, он постепенно теряет престиж [4, с. 29].

Плунгян объясняет, что язык не может сохранить жизнеспособность без передачи детям. Если молодое поколение перестаёт использовать язык в быту, он получает статус «пассивно понимаемого» и затем исчезает [5, с. 37].

Исчезновение языка — это не только потеря средства общения, но и исчезновение уникальных знаний.

Кибрик указывает, что малые языки часто содержат уникальные экологические знания: способы охоты, названия растений и животных, описания природных явлений [6, с. 62].

По данным лингвистов, многие языки народов находятся под угрозой исчезновения. На основе анализа материалов Вахтина можно выделить, что около 20 языков Сибири имеют менее 100 носителей.

Например одним из недавно исчезнувших языков в мире является яганский (или ямана) – исчезнувший язык коренных народов Южной Америки, на котором говорили на острове Наварино в Чили. Последний известный носитель языка, Кристина Кальдерон, умерла в 2022 году, поэтому сейчас язык считается вымершим. Этот язык также известен под такими названиями, как джаган, иакан, ямана, хауси-кута и такеника.

Способы сохранения языков:

1. Создание словарей:

А.Е.Кибрик подробно описывает, как экспедиции записывают речь последних носителей для создания словарей, текстов и архивов.

2. Поддержка образования на родном языке:

Двуязычное обучение считается одним из лучших способов сохранить язык: дети учат и родной, и государственный язык.

3. Использование языка в семье

Как пишет Хайдуков, сохранение языка невозможно без бытового использования: если дети слышат язык дома ежедневно, он продолжает развиваться [8, с. 92].

Проблема исчезновения языков остаётся одной из самых серьёзных культурных проблем современности. Язык — это часть истории и духовной культуры народа, и его сохранение — важная задача для будущих поколений.

Лингвист Дэвид Кристал пишет, что <<каждый язык – это уникальный взгляд на мир>>

Список использованной литературы:

1. Плунгян В. А. Почему языки такие разные? — М.: УРСС, 2019.
2. Вахтин Н. Б. Социолингвистика. — СПб.: РГПУ им. Герцена, 2010.
3. Вахтин Н. Б. Языковая политика и языковое строительство. СПб., 2012.
4. Кибрик А. Е. Языки мира: угрозы и перспективы. — М.: Наука, 2015 5.
5. Исаева, З. Т. (2023). ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАДИГМАТИКИ И СИНТАГМАТИКИ В КОРПУСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ. Finland International Scientific Journal of Education. Social Science & Humanities, 11(4), 269-264.

6. Исаева, З. (2025). СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭВОЛЮЦИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(4), 152-155.
7. Рахмонова, Х., & Исаева, З. (2025). ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ И СТРАНОВЕДЕНИЕ ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. *Академические исследования в современной науке*, 4(27), 126-130.
8. Гофорова, Д., & Исаева, З. (2025). ФОНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЕ В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ. *Журнал академических исследований нового Узбекистана*, 2(4), 175-177.
9. Исаева, З. Т. (2023). Синтагматика и парадигматика как типы отношений и связи языковых единиц в современной лингвистике. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(9), 99-103.
10. Исаева, З. Т. (2024). Синтаксические отношения грамматических связей слов в словосочетаниях, с точки зрения лингвистических конструкций. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 8(4), 57-61.
11. Исаева, З. Т. (2024). Линейная динамика синтагматики и парадигматики в нейролингвистических конструкциях. «Современные направления языкознания и проблемы нейропсихолингвистики» материалы республиканской научно-практической конференции. Научное издание. –Фергана: ФГУ, 19.
12. Гофорова, Д., & Исаева, З. (2025). ФОНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЕ В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ. *Журнал академических исследований нового Узбекистана*, 2(4), 175-177.
13. Икболжонова, С., & Исаева, З. Т. (2025). ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРУКТУРА ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ. *Central Asian Journal of Education and Innovation*, 4(4), 174-178.